

ECOLOGICAL PROBLEMS AND THEIR SOLUTION

Ahatova Mohichehra Imomqulovna

Navoiy davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

Annotation: This article talks about environmental problems and their types, as well as solutions to these problems.

Key words: Ozone layer, atmospheric pollution, pesticides.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMI

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik muammolar va ularning turlari, shuningdek, bu muammolarni yechimi haqida soʻz yuritiladi.

Kalit soʻzlar: Ozon qatlami, atmosfera dimiqlanishi, pestitsidlar

KIRISH

Bugungi kunda butun dunyoda ekologik barqarorlikni taʼminlash hamda aholi yashashi uchun qulay tabiiy muhit yaratish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish vujudga kelayotgan va rivojlanib ulgurgan muammolarga yechim topish muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Aholi sonining oʻsishi, inson ehtiyojlarining ortishi, fan va texnika taraqqiyoti kabi tezkor oʻzgarishlar natijasida bir qancha ekologik muammolar yuzaga keldi.

Xususan, dunyoning bir qator mamlakatlarida bir qancha ekologik muammolar uchraydi. Jumladan, atmosfera havosining ifloslanishi, ozon qatlamining yemirilishi, havo tarkibida CO_2 ning ortishi, toza ichimlik suvining yetishmasligi, tuproqning eroziyasi va uning ifloslanishi, havo haroratining koʻtarilishi, muzliklarning erishi va boshqa muammolar kuzatilmoqda.

Ekologik muammo deganda insonning tabiatga koʻrsatayotgan aks taʼsiri, yaʼni uning iqtisodiyotida, hayotda xoʻjalik ahamiyatiga molik boʻlgan jarayonlar, tabiiy hodisalar bilan bogʻliq boʻlgan har qanday hodisa tushuniladi. Bunday ekologik muammolar hayotimizda sodir boʻlayotgan barcha jarayonlarga hamda sayyoramizdag tirik organizmlarning yashash muhitiga oʻz taʼsirini oʻtkazib kelmoqda.

Asosiy qism

Ekologik muammolarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

1. Global
2. Mintaqaviy
3. Mahalliy

Global ekologik muammodeganda, butun dunyo bo’yicha kuzatiladigan antropogen ta’sirlar natijasida yuzaga keladigan muammolar tushuniladi.

Ana shunday ekologik muammolarning ba’zi birlari bilan tanishib chiqamiz: Atmosferaning dimiqish hodisasi:

Keying yillarda atmosfera tarkibida CO_2 ning ortishi natijasida havo harorati oxirgi 100 yil ichida 0,5-1 gradusga ortdi. Buning natijasida global isish, ya’ni havo tarkibida CO_2 ni ortishi kuzatilmogda. Shunday davom etaversa, XXI asr o’rtalariga kelib havo harorati 1,5-4,5 gradusga ortishi mumkin. Buning natijasida esa, yog’ingarchilikning kamayishi oqibatida cho’llanish jaroyining kuchayishi, muzliklarning erishi, dengiz va okean sathining kamayishi kabi jarayonlar yuzaga kelishi mumkin.

Ozon qatlamining yemirilishi:

Ozon qatlami atmosferaning asosiy tarkibiy qismi bo’lib, u tirik organizmlarni har xil zararli nurlardan saqlaydi. Ozon qatlami kuchli ultrabinafsha nurlarini yutib qolib, tirik organizmlarni himoya qiladi. Hozirgi vaqtda bu qatlamning yemirilishi oqibatida ultrabinafsha nurlari to’g’ridan-to’g’ri tushayotganligi tufayli aholi orasida teri raki bilan kasallanish ko’payib bormogda.

Pestitsidlardan foydalanish muammosi

Bunday zaharli kimyoviy moddalardan begona o’tlar, zararkunda hasharotlar, o’simliklarga zarar yetkazuvchi mikroorganizmlarni yo’qotishda keng foydalaniladi. Ular tuproq va suvdan o’simliklarga, ulardan hayvon va insonlarga o’tib zararlaydi.

Yer yuzasining ayrim mintaqalariga xos tabiiy-iqlim, ijtimoiy-ekologik, tabiat bilan inson o’rtasidagi o’zaro aloqalari natijasida yuzaga keladigan ekologik muammolar *mintaqaviy ekologik muammolar* deb ataladi. Mintaqaviy ekologik muammolarga havo va suvning ifloslanishi, tuproq eroziyasi, yaylovlarning ishdan chiqishi, o’rmonlarda daraxtlarning kesilishi. belgilangan miqdordan oshib ketishi va boshqalar hisoblanadi. Markaziy Osiyodagi mintaqaviy ekologik muammolardan eng muhimi Orol va Orol bo’yi ekologik muammosidir. Orol dengizi yaqin vaqtlargacha eng yirik dengizlardan biri hisoblangan. Orolning qurigan tubi yirik chang to’zon makoniga aylandi. Aholi ichadigan suv pestitsidlar bilan ifloslangan, buning natijasida esa keyingi 10 yil ichida o’lim 2 marta ortgan. Bolalar o’limi har tug’ilayotgan 1000 ta chaqaloqdan 45-90 taga tog’ri kelmogda. Ayollarning 80%ida kamqonlik xastaligi uchraydi. Bolalarning 90%ida siydigida tuzlar miqdori ortib ketgan. Orol muammosining hal qilinishining tub mohiyati suv resurslaridan oqilona foydalanishni amalga oshirishga bog’liq.

Mahalliy ekologik muammolar turli korxonalar faoliyati, yerlarni sug’orish, yaylovlardan noto’g’ri foydalanish natijasida vujudga kelsada, ma’lum hududlar uchungina xosdir. Bugungi kunda O’zbekiston yirik sanoat va agrar mintaqa sifatida

tarqiqiy etib borishi natijasida mashinasozlik, energetika, kimyo, oziq-ovqat sanoati, transport majmuini yanada rivojlantirish ko’zda tutilmoqda. Buning oqibatida esa, respublikamizning ekologik holatiga muayyan darajada salbiy ta’sir ko’rsatib kelmoqda.

Ekologik xavf bugungi kunda juda rivojlanib, yer yuzidagi barcha mamlalatlarni yanada chuqur o’ylashga majbur etyapti. Dunyo mamlakatlari qatorida yurtimizda ham ekologik muammolarni bartaraf etish va ularni oldini olishda innovatsion usul va vositalarni yaratish bo’yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, 2021-yil noyabr oyida “Yashil makon” umummilliy loyihasi e’lon qilinib, 200 million tup daraxt ko’chatini ekish rejalashtirildi. Bu loyihada ko’plab tashkilotlar, barcha mahallalar, umuman olganda keng jamoatchilik bu savobli loyihada faol ishtirok etdi. Bundan ko’rinib turibdiki yurtimiz aholisi atrof muhitga bee’tibor emas.

Yaqinda sodir bo’lgan qum bo’ronlari natijasida yurtimizda ekologik tahdidlarning salbiy ta’siri ortib borayotgani, Orol dengizining qurishi bilan bog’liq vaziyat tobora yomonlashayotganini yana bir bor tasdiqladi.

Shu o’rinda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Orol dengizining qurigan tubida o’rmonlashtirish ishlarini tashkil etish yuzasidan uzoqni ko’zlab amalga oshirilgan ishlar bunday tabiiy ofatlarni yumshatishga, oldini olishga xizmat qilishini alohida ta’kidlash lozim.

Hozirgi kunda ko’proq sanoat korxonalaridan faqat yaxshi, sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish emas, balki tabiat va atmosferaga zarar yetkazmaslik asosiy talab sifatida qo’yilmoqda. Masalan, “Alutex” O’zbekiston- Britaniya qo’shma korxonasi ishlab chiqarilayotgan suvlarni tuzsizlantirish, mahsulotga rang berishda hosil bo’layotgan chiqindilarni qayta ishlash bo’yicha amaliy ishlar olib borilmoqda.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti sanoat ekologiyasi kafedrasida chiqindisiz texnologik jarayonlarni takomillashtirish, sanoat oqova suvlarini tozalash, atmosfera havosini zaharli gazlardan tozalashga qaratilgan bir qator ilmiy tadqiqotlar qilinmoqda. Kafedrada furan birikmalari asosida ion almashtirgich polimerlarni sintez qilish va ularni qo’llashning aniq ob’ektlarini izlash borasida ilmiy maktab yaratilgan. Kafedra olimlari “Mahalliy xomashyolar asosida ion almashinuvchi polimerlar olish va uni atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida qo’llash” mavzusida keng ko’lamli ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishyapti. Sanoat oqova suvlarini tozalashga mo’ljallangan ion almashinuvchi polimerlarning asosiy qismi respublikamizga chetdan keltiriladi. Bu esa ishlab chiqarilayotgan mahsulotning tannarxiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Kafedrada olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida mahalliy xomashyo asosida ion almashinuvchi polimerlar olindi. Bu polimerlar ayni paytda sanoat oqova suvlarini tozalashda qo’llanilib, iqtisodiy samaradorlikka erishilmoqda.

Bugungi kunda toza havo, sof tabiat kabi tushunchalar faqatgina aholi istiqomat qilmaydigan, tog’li hududlarda joylashgan dam olish maskanlariga tegishli bo’lib qoldi.. Bolaligimizdan bizga Ona tabiat deb o’rgatishlari bekorga emas. U bizni ovqatlantiradi, suv beradi, kiyintiradi, bizga qulaylik va tasalli beradi. Ammo bu barcha imtiyozlardan foydalangan holda, inson nafaqat o’zining asosiy xazinasiga g’amxo’rlik qilmaydi, balki uni shafqatsizlarcha buzadi. Bugungi kunda atrof-muhitning ifloslanishining oldini olish va ko’plab muammolarni hal qilishga qaratilgan ko’plab xalqaro tashkilotlar mavjud. Ushbu muammoni hal qilishning ko’plab usullari mavjud, ammo bu usullar tor doirada ishlamasligini tushunish kerak. Ekologik muammolar bilan shug’ullanish butun dunyodagi barcha korxonalar uchun zarurdir. Agar biz o’rmonlarni kesishni to’xtata olmasak, yashil maydonlarning aksariyati tez orada yo’q qilinadi. Dunyo okeanining ifloslanishi global kataklizmlarga, ommaviy kasalliklarga va o’lim darajasining oshishiga olib keladi. Shuning uchun korxonalar uchun ekologik xizmatlar har bir inson va butun Yer uchun juda muhimdir. Ayni paytda biz bu fojia uchun zarur shart-sharoitlarni allaqachon kuzatishimiz mumkin. Chiqindilarni yo’q qilish tamoyillari takomillashtirilmasa va tizimlashtirilmasa, qo’shimcha energiya manbalari topilmasa va yadro quroli yo’q qilinmasa, Yer sayyorasida tinch va sog’lom hayot haqida gapirib bo’lmaydi.. Bunday achinarli holatlarga faqatgina o’zimiz aybdormiz. Biz o’zimizda ekologik madaniyatni shakllantirmasak, tabiatni ifloslantirishda to’xtamasak- Tabiat bizni mahv qiladi!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shamsidinova, G. D., Sayfullaev, A. F., Achilova, N. R., & Baratov, U. D. (2021). Prospects for the development of " Education for sustainable ecological development" on the basis of the declaration of Uzbekistan. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 10(3), 144-149.

2. Alibekov L.A., Nishonov S.A- Fan va texnika taraqqiyoti, tabiat va inson, Toshkent, 1984-yil

3. www.xs.uz